

ZAMONAVIY KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARNING YOSHLAR AXLOQIY MUNOSABATIGA TA'SIRI

Rustamov Sherzod Norxudjayeich

SamDChTI Talabalar amaliyoti bo'limi boshlig'i

Samarqand davlat chet tillar instituti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarkibiy tahlil usuli (kontent analiz)dan foydalanilgan bo'lib, ijtimoiy tarmoqlarning insonlarga, xususan yoshlarga qanday ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatishini nazarda tutadi va turli xil isbot hamda faktlarni keltiradi. Albatta, bu ta'sir yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoniga ham o'zining izini qoldiradi. Bundan tashqari, maqolada internet va ijtimoiy tarmoqlarning yoshlar ijtimoiylashuviga ko'rsatgan ta'sirining qaysi tomoni – ijobiy yoki salbiy ustunligini aniqlaydi.

Kalit so'zlar: Internet, ijtimoiy tarmoqlar va internet ta'siri, ijobiy ta'sir, salbiy ta'sir, ijtimoiylashuv, internetga qaramlik, kommunikatsiya.

Аннотация: В данной статье используется метод контент-анализа, который направлен на изучение того, как социальные сети оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на человека, в частности на молодежь, с приведением различных доказательств и фактов. Безусловно, это воздействие оставляет свой след и в процессе социализации молодежи. Кроме того, в статье выявляется, какая сторона влияния интернета и социальных сетей на социализацию молодежи - положительная или отрицательная преобладает.

Ключевые слова: Интернет, социальные сети и влияние интернета, положительное влияние, отрицательное влияние, социализация, интернет-зависимость, коммуникация.

Annotation: This article employs the method of content analysis to examine how social networks have both positive and negative effects on individuals, particularly on young people, supported by various facts and evidence. It is emphasized that such influence also leaves a mark on the process of youth socialization. Moreover, the article identifies which aspect of the internet and social media impact on youth socialization - positive or negative prevails.

Key words: Internet, social networks and internet influence, positive impact, negative impact, socialization, internet addiction, communication

Bugungi postindustrial davrda texnologiyalar misli ko'rilmagan tezlikda rivojlanayotgan, turli ilmiy sohalarda doimiy ravishda ixtiro va kashfiyotlar qilinayotgan, insoniyat o'tgan davrlarda yechim topolmagan muammo hamda

davolab bo'lmis deb hisoblangan kasalliklarga davol topayotgan, texnika taraqqiyotining yana bir kashfiyoti robotlar esa oddiy maishiy yordamchilarga aylanayotgan davrdir. Shu bilan birga, internet o'z mashhurligining cho'qqisiga chiqmoqda va insonlarga borgan sari o'zining kuchliroq ta'sir ko'rsatmoqda. Odamlar internetda vaqt o'tkazarkan, ular virtual reallikka sho'ng'iydi va bu, turli sabablarga ko'ra, ularning ongiga ta'sir qilishi mumkin. Foydalanuvchi internetda turli xil axborot oqimidan o'tadi va bu ma'lumotlarning bir qismi ongida saqlanib qoladi hamda ularning turli narsalarga bo'lgan munosabatini, dunyoqarashini va ijtimoiylashuv qobiliyatini shakllantirishga ta'sir qilishi mumkin.[1]

Xalqaro telekommunikatsiya ittifoqi ma'lumotlariga ko'ra, (2022-yil oxiri) holatiga Dunyo aholisi 8 milliard kishidan oshdi, 5,4 milliardga yaqin odamlar esa internetdan foydalanadi – bu Xalqaro elektraloqasi ittifoqining so'ngi ma'lumotlari. Dunyo aholisining 66 foizi internetdan foydalanadi. Har bir foydalanuvchi internetda o'rtacha kuniga 6 soat vaqt o'tkazadi. 2025-yil yanvar–avgust oylarida mamlakat aholisining 94,2 foizi internetdan foydalangan, ulardan 37 foizi ish kunlari internetda 3 soatdan 8 soatgacha vaqt o'tkazadi. [2] Zamonaviy internet va uning eng katta bo'lagi sanalgan ijtimoiy tarmoqlar insonlar o'rtasidagi muloqotning eng samarali vositalaridan biri hisoblanadi. U turli xil platformalar va aloqa usullarini – elektron pochta, turli xil keng tarqalgan ijtimoiy tarmoqlar orqali tezkor xabar almashishni taqdim etadi. Endilikda internet xizmatlari mavjud bo'lgan istalgan joydan odamlar o'zaro muloqot qilishlari mumkin, masalan, Skype, Gmail, Telegram, Instagram, Facebook kabi ijtimoiy tarmoq servislari orqali. Masalan, boshqa shaharlarda o'qiyotgan yoshlar har kuni ota-onalari bilan yuqorida sanab o'tilgan ijtimoiy tarmoq serverlari orqali bemalol muloqotda bo'lish imkoniyatiga ega. Avvallari tug'ilib o'sgan shahardan ketish og'ir bo'lishi mumkin edi, ammo qarindoshlar bilan aloqa qilish, suhbatdoshini ko'rib gaplashish, suratlar va elektron xatlar yuborish imkoniyati tufayli uydan uzoqda yashash, ishlash o'qish yoki uzoq vaqtga sayohatga ketish va boshqalar ancha yengillashdi. Bundan tashqari, internetda har kim o'z qiziqishlariga mos jamiyat – hamfikrlar guruhini topishi mumkin. Internet-jamiyat – bu tarmoqdagi foydalanuvchilar o'rtasidagi o'zaro faoliyat jarayonida shakllangan va barqaror aloqalar va munosabatlarga ega tizimdir.[4]

Internet jamiyatlar yaratish uchun cheksiz imkoniyatlar yaratadi:

Birinchi, unda o'xshash qarashlarga ega odamlarni topish ancha oson;

Ikkinchi, internetda tanishish va muloqot qilish real hayotga qaraganda yengilroq kechadi, chunki foydalanuvchi o'zini erkinroq, qulayroq his qiladi;

Uchinchidan, internet hissiyot va fikr almashish uchun ochiq imkoniyatlar beradi – har bir inson bloglar, ijtimoiy tarmoqlar, videolar, podkastlar, elektron kitoblar, infografikalar va boshqalar orqali ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy yoki ekologik mavzularda fikr bildira oladi.

Aynan mana shunday omillar internet jamiyatlarining keng tarqalishi va rivojlanishiga sabab bo'lmoqda. Bundan tashqari, jamiyatlarni yaratish uchun kerak bo'ladigan texnologiyalarni o'rnatish va ulardan foydalanish juda sodda. Bugungi kunda istalgan inson o'z jamiyatini tashkil qilishi mumkin. Hozirgi vaqtda internetda turli yo'nalishdagi jamiyatlar mavjud: pazandachilik, tibbiyot, botanika, fizika, siyosat, muhandislik va boshqalar. Bu omillar internet jamiyatlarining keng miqyosda paydo bo'lishi va rivojlanishiga olib keldi. Bundan tashqari, jamiyatlar yaratish uchun foydalaniladigan texnologiyalarni o'rnatish va ulardan foydalanish juda oddiy bo'lib, bugungi kunda istagan odam o'z jamiyatini tashkil etishi mumkin. Hozirgi vaqtda internetda eng xilma-xil yo'nalishlardagi jamiyatlar mavjud: pazandachilik, tibbiyot, botanika, fizika, siyosat, muhandislik va boshqalar. Internet turli jamiyatlar va ularning madaniyatini kundalik muloqotda birlashtirdi va endilikda tarmoqda yangi ijtimoiy munosabatlarni shakllantirmoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlar bunday ijtimoiy o'zaro ta'sirning faqatgina bir namunasi hisoblanadi.

Sotsiolog Piter Kollok (Peter Kollock) shunday yozadi: odamlar jamiyatlarga qo'shilishadi, chunki ular o'zaro manfaat kutishi, obro'si yoki nufuzi oshishi yoki samaradorlik hissi sababli bunday qarorga kelishadi.[3]

O'zaro manfaat kutilishi shundaki, jamiyat a'zolari ushbu hamjamiyatga a'zo bo'lish orqali yordam va foydali ma'lumot olishlariga umid qilishadi. Kollok buni "tarmoqdagi kredit va debetlar hisobi tizimi" deb ataydi.

Obro' yoki nufuzning oshishi jamiyat a'zosining boshqalarga foydali ma'lumot berish orqali yordam ko'rsatishi va shu orqali u o'zining jamiyat oldidagi obro'sini oshirishi demakdir.

Samaradorlik hissi: Kollokning fikricha, foydalanuvchi jamiyatga doimiy va mazmunli hissa qo'shganda, u jamiyatga ta'sir qila olayotganiga ishona boshlaydi.

Bundan tashqari, onlayn jamiyat foydalanuvchi tomonidan o'ziga o'xshagan muxlislar yoki boshqa ishtirokchilar bilan muloqot qilish uchun maydon sifatida qabul qilinadi. Agar jamiyat to'g'ri tuzilgan bo'lsa, u "xavfsiz makon" sifatida ham xizmat qilishi mumkin. Yuqoridagilarga qo'shimcha sifatida shuni ta'kidlash lozimki, internet odamlar uchun o'z-o'zini o'qitish va masofaviy ta'lim olish imkoniyatini berdi. Chunki tarmoqda bilim va ma'lumot olish imkoniyati yoshlarning ijtimoiylashuviga bevosita

ta'sir ko'rsatadi, odamlar orasidagi geografik to'siqlarni buzadi va ularni joylashuvdan qat'i nazar bir-biridan ma'lumot olish imkoniyati bilan ta'minlaydi.

Virtual ta'lim tizimi milliy, irqiy, jinsiy, ijtimoiy yoki boshqa belgilarga asoslangan diskriminatsiya bo'lishi mumkin bo'lgan holatlardan qat'iy nazar, bilim olishni istagan har bir kishi uchun qo'shimcha bilimlar olish imkoniyatini yaratadi. Jahon tarmog'i bilimlarni tarqatishning tarmoq texnologiyalarining rivojlanishiga asos bo'ldi va talabalar hamda o'qituvchilar qo'lida elektron darsliklar, kutubxonalar, qulay test tizimlari va aloqa vositalarini taqdim etdi. Internet nafaqat ilgari mavjud bo'lgan barcha o'quv vositalarini birlashtirdi, balki ularning ro'yxatini sezilarli darajada kengaytirdi va ta'lim muhitidagi axborot madaniyatiga katta ta'sir ko'rsatdi. Internet o'z-o'zini o'qitish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Bugungi kunda bu turli shakllarni olgan: mavzuga oid forumlarda maslahatlashishdan tortib, onlayn tarzda ma'ruza tinglash, masofaviy master-klasslarda ishtirok etish va vebinarlar qatnashishgacha.

Bugungi internet cheksiz vaqt sarflash imkonini beradi, bu esa jiddiy oqibatlarga, jumladan, ijtimoiylashuv va muloqot ko'nikmalarini egallashdagi qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. O'zlarining onlayn faoliyati bilan shug'ullanadigan odamlar atrofida ularning e'tiboriga muhtoj bo'lgan haqiqiy odamlar borligini unutishadi; ular begonalar bilan uchrashish u yoqda tursin, oilasi, do'stlari va hamkasblari bilan normal muloqot qila olmaydi. Ijtimoiy tarmoqlar tufayli odamlar haqiqiy do'stlardan ko'ra virtual do'stlarga ko'proq ahamiyat berishadi. So'nggi tibbiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Internetga qaramlik shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy muammolarni keltirib chiqaradi. [3] Bundan tashqari, hatto onlayn muloqot ham foydalanuvchilarga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin; masalan, suhbatdoshning haqiqiy his-tuyg'ulari, hatti-harakati va reaksiyalarini onlayn kuzatib bo'lmaydi.

Shaxsan, barcha istalmagan shovqin so'zlarni to'liq almashtirishi mumkin bo'lgan noverbal signallar bilan to'xtatiladi. Internetda bo'lmagan odam bilan muloqot qilganda, uning istehzosi yoki samimiyligini aniqlash uchun sizda faqat ma'lumotni subyektiv talqin qilish uchun o'z filtrlaringiz mavjud. Bizning ichki filtrlarimizga kayfiyatimiz ta'sir qiladi, shuning uchun juda og'ir kundan keyin kimgadir yuborilgan semantik jihatdan noaniq "Yo'q, rahmat" boshqa odam tomonidan mo'ljallangan muloyim rad etish o'rniga qo'pol bo'lib ko'rinishi mumkin.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, hozirgi vaqtda internet alohida shaxs va butun jamiyat hayotida muhim o'rin tutadi. U inson ongini shakllantiruvchi asosiy axborot manbaiga aylandi. Agar bundan bir asr avval odamlarning ichki dunyosi ularning shaxsiy munosabatlari, kasbiy faoliyati, sayohatlari asosida shakllangan bo'lsa, bugun sayyoramizning narigi chekkasidagi yangiliklarni o'rganish uchun juda

faol odam bo'lish shart emas; odamlar bilan muloqot qilish uchun uyingizni tark etishning hojati yo'q. Shuning uchun Internetning odamlarga ta'siri ikki jihatdan baholanadi: ijobiy va salbiy. Internet inson ongiga katta ta'sir ko'rsatadi, asosan uning pozitsiyasi va dunyoqarashini shakllantiradi va u odamlarning ijtimoiylashuv qobiliyatiga ta'sir qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O.M.Gaybullayev. Philosophical fundamentals of including national values in the aesthetic culture of personality in the period of globalization //Psychology and education. – 2021. – T. 58. – №. 2. – С. 6207-6213.
2. M.Yoqubova Axborot texnologiyalarining falsafiy asoslari. Uslubiy qo'llanma. Star– Poligraf Toshknet-2008
3. Гуреева А.Ю., Сизов С.В. «Интернет-зависимость: современное состояние проблемы»/ ГБОУ ВПО Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского Минздрава России [Электронный ресурс]. URL: <https://medconfer.com/node/5248> (дата обращения 07.05.2019).
4. Онлайн словарь «Академик» [Электронный ресурс]. URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/70134> (дата обращения 07.05.2019).